

OLIV MATEMATIKA VA UMUMTA‘LIM MAKTABLARI MATEMATIKASI
MAVZULARI O‘RTASIDAGI UZVIY BOG‘LIQLIK
(5-SINF MATEMATIKA KURSI MISOLIDA)

Allakov Ismoil¹

Xudoyberdiyev Sardor Baxodir o‘g‘li²

¹ Termiz davlat universiteti algebra va geometriyasi kafedrasida professori, fizika matematika fanlari doktori

² Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20696387>

Annotatsiya

Mazkur ishda Respublikamizdagi umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘qitiladigan matematika fani bilan oliy ta‘lim muassasalarida o‘qitiladigan oliy matematika fanlari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik tahlil qilinadi. Shuningdek, 5-sinf matematika kursidagi ayrim mavzularni oliy matematika nuqtayi nazaridan qat‘iy isbotlash imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Mualliflarning amaliy ish tajribasiga tayangan holda, bunday yondashuvni matematikadan iqtidorli o‘quvchilar uchun tashkil etiladigan to‘garaklar va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda qo‘llash maqsadga muvofiqligi asoslab beriladi. Maqolada ushbu yo‘nalishda o‘rganilishi mumkin bo‘lgan tegishli mavzular ro‘yxati ham keltiriladi.

Kalit so‘zlar: normativ-huquqiy hujjatlar, maktab matematikasi, oliy matematika, algebra, geometriya, trigonometriya, boshlang‘ich analiz, darslik, zamonaviy talablar, qoldiqli bo‘lish, teorema, sanoq sistemalari, bo‘linish belgilari, isbotlash usullari, natural sonlar aksiomatikasi, kombinatorika elementlari, yuzalar, figura, parket masalasi.

Ma‘lumki, jahondagi rivojlangan davlatlarda bo‘lgani kabi izchil rivojlanib borayotgan O‘zbekistonda ham barcha sohalarini raqamlashtirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ushbu jarayonni samarali amalga oshirishda maktab matematika fani o‘qituvchilarining roli muhim hisoblanadi. Chunki raqamlashtirishning nazariy va amaliy asosini tashkil etuvchi matematik bilimlarni yetarli darajada egallamasdan turib, mamlakatimizda belgilangan strategik vazifalarni to‘laqonli amalga oshirish qiyin. Shu nuqtayi nazardan, hozirgi kunda Respublikamiz maktablarida matematika fanini o‘qitish sifatini oshirishga alohida e‘tibor berilmoqda. Mazkur tadqiqot natijalari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 2019-yil 9-iyuldagi PQ-4387-son “Matematika ta‘limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 2020-yil 7-maydagi PQ-4708-son “Matematika sohasidagi ta‘lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Ushbu maqolada biz o‘z pedagogik tajribamizdan kelib chiqib, matematikani o‘qitish jarayonida maktab matematikasi bilan oliy matematika o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuchaytirish bo‘yicha ayrim mulohazalarimizni bayon qilamiz. Mazkur masala yuzasidan yakuniy xulosalarni ilmiy-pedagogik muhokamalar asosida shakllantirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Oliy ta‘lim va umumiy o‘rta ta‘limda matematika fanining o‘zaro bog‘liqligi katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Chunki matematikaning asosiy tushunchalari va ko‘nikmalari dastlab maktabda shakllanadi, oliy ta‘limda esa ushbu bilimlar yanada chuqurlashtiriladi, umumlashtiriladi va qat‘iy nazariy asoslar bilan boyitiladi. Mazkur uzviy bog‘liqlikni quyidagi jihatlarda ko‘rish mumkin [1].

*Birinchi*dan, asosiy nazariy bilimlar nuqtayi nazaridan maktab matematikasida o‘quvchilar algebra, geometriya, trigonometriya va boshlang‘ich analiz elementlari bilan tanishadilar. Oliy ta‘limda esa ushbu nazariy bilimlar kengaytiriladi, chuqurlashtiriladi hamda ularning mantiqiy va aksiomatik asoslari o‘rganiladi.

Ikkinchidan, amaliy ko‘nikmalar jihatidan maktabda o‘quvchilar asosiy matematik amallarni bajarish, sodda va murakkab masalalarni yechish ko‘nikmalarini egallaydilar. Oliy ta’limda esa talabalardan matematik nazariyalarni turli ilmiy, texnik va amaliy masalalarga tatbiq etish bo‘yicha yuqori darajadagi ko‘nikmalar talab qilinadi.

Uchinchidan, o‘qitish metodlari nuqtayi nazaridan maktabda matematikani o‘qitishda ko‘proq vizual, amaliy va interaktiv metodlarga e’tibor qaratiladi. Darsliklar, ko‘rgazmali vositalar, interaktiv o‘quv dasturlari va amaliy topshiriqlar orqali o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirishga harakat qilinadi. Oliy ta’limda esa dars jarayoni asosan nazariy ma’ruzalar, mustaqil o‘rganish, ilmiy izlanish va tadqiqot faoliyatiga tayanadi.

Maqolada ilgari surilayotgan fikrlar kreativ fikrlash bilan bevosita bog‘liq bo‘lganligi sababli, avvalo, kreativ fikrlash tushunchasiga qisqacha to‘xtalib o‘tish maqsadga muvofiqdir. Kreativ fikrlash –bu yangi, o‘ziga xos va samarali g‘oyalarni ishlab chiqish jarayoni bo‘lib, u an’anaviy yondashuvlardan tashqariga chiqishni talab qiladi. Ushbu ko‘nikma muammolarni noodatiy, mustaqil va ijodiy hal etishga yordam beradi.

Biz o‘z mulohazalarimizni 5-sinf matematika kursida o‘qitiladigan mavzular asosida shakllantirishni maqsadga muvofiq deb bildik. Boshqa sinflarda o‘qitiladigan mavzular yuzasidan fikrlarni alohida tadqiqot doirasida kengroq yoritish mumkin. So‘nggi yillarda Respublikamizda 5-sinflarda matematika fanini o‘qitish quyidagi darsliklar asosida tashkil etilmoqda:

1. Xaydarov B.Q. Matematika. 5-sinf: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. 1-qism. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan uchinchi nashr. –Toshkent, 2020. –144 b.
2. Xaydarov B.Q. Matematika. 5-sinf: umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. 2-qism. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan uchinchi nashr. –Toshkent, 2020. –144 b.
3. Erik Chan Chun Ming. Matematika. 5-sinf. I qism: darslik. –Toshkent: Novda Edutainment, 2024. –180 b.
4. Erik Chan Chun Ming. AHA! Matematika. 5-sinf. II qism: darslik. –Toshkent: Novda Edutainment, 2024. –164 b.

Mazkur darsliklar zamon talablari asosida ishlab chiqilgani, hayotiy misol va masalalar bilan boyitilgani hamda ko‘rgazmalilikka alohida e’tibor qaratilgani bilan ajralib turadi. Shu jihatdan ular umumta’lim maktablari amaliyotida keng qo‘llanilmoqda va ko‘pchilik tomonidan ijobiy baholanmoqda. Kelajakda matematika keng qo‘llanilmaydigan sohalarda faoliyat yuritishni rejalashtirgan o‘quvchilar uchun ushbu darsliklardagi materiallarni puxta o‘zlashtirish yetarli bo‘lishi mumkin. Biroq kelajakda matematika keng qo‘llaniladigan sohalarda yetuk mutaxassis bo‘lishni istagan o‘quvchilar uchun darsdan tashqari mustaqil ishlar, to‘garak mashg‘ulotlari va qo‘shimcha ta’lim faoliyatida oliy matematika elementlaridan foydalanish ularning bilimlarini yanada kengaytirishga xizmat qiladi [2]. Ayniqsa, matematikadan iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashda 5-sinf matematika kursidagi ayrim mavzularni oliy matematika tushunchalari bilan bog‘lab tushuntirish samarali natija berishi mumkin. 5-sinf matematika kursi asosan natural sonlar, kasr sonlar, foizlar, shuningdek, tekislik va fazodagi geometriya elementlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu mavzularni o‘qitishda oliy matematikaning quyidagi tushuncha va yo‘nalishlari bilan uzviy bog‘liqlikni ko‘rsatish mumkin [3, 4]:

- qoldiqli bo‘lish haqidagi teorema;
- sanoq sistemalari;
- bo‘linish belgilari;
- teoremlar va ularni isbotlash usullari;
- natural sonlarni aksiomatik yo‘l bilan aniqlash, ya’ni Peano aksiomalari;
- kombinatorika elementlari: o‘rinlashtirishlar, o‘rin almashtirishlar va guruhlashlar;
- yuzalarni turli figuralar bilan qoplash masalasi, ya’ni parket masalasi;
- boshqa tegishli matematik tushunchalar va ularning maktab kursi bilan bog‘liqligi.

Ushbu mavzularning ayrimlari maktab matematika kursida o‘qitiladi. Biroq ular ko‘pincha umumiy bilim darajasiga moslashtirilgan holda, kengroq nazariy asos va qat’iy isbotlar berilmagan tarzda bayon qilinadi [5].

Natijada o‘quvchi muayyan matematik tasdiqni aytib bera oladi, ammo “nima uchun aynan shunday bo‘ladi?” degan savolga javob berishda qiynalishi mumkin. Bu esa matematik tafakkurni chuqurlashtirish, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va isbotlash madaniyatini shakllantirish zaruratini ko‘rsatadi. Albatta, bunday ishlarni samarali amalga oshirish uchun, avvalo, matematika fani o‘qituvchilarining o‘zlari nazariy va metodik jihatdan puxta tayyorgarlikka ega bo‘lishlari zarur. Shu bilan birga, mavzularni o‘qitishda ajdodlarimizning ilmiy merosi bilan bog‘lash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki matematika tarixidagi milliy ilmiy merosni o‘rganish o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqishni kuchaytiradi, ularning ilmiy tafakkuri va milliy qadriyatlarga hurmatini rivojlantiradi. Mazkur bog‘liqliklarni o‘rganish va ta’lim jarayoniga tatbiq etish matematika fani o‘qituvchilariga qo‘yilayotgan zamonaviy talablarga javob berishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli maktab matematikasi va oliy matematika o‘rtasidagi uzviylikni chuqur tahlil qilish, uni metodik jihatdan asoslash hamda iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash amaliyotiga joriy etish dolzarb ilmiy-pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Haydarov T.T., Haydarova F.I. Oliy ta’lim va umumta’lim maktabda matematika fanining uzviyligini ta’minlash // Экономика и социум. – 2024. – № 6 (121)-1. – В. 241–243. – www.iupr.ru
2. Allakov I. Sonlar nazariyasidan misol va masalalar. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2020. – 348 b.
3. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. 1. Арифметика. Алгебра. Анализ. – М.: “Наука”, 1987. – 432 с.
4. Клейн Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей. Т. 2. Геометрия. – М.: “Наука”, 1987. – 416 с.
5. Allakov I., Xudoyberdiyev S.B. Oliy matematika nuqtayi nazaridan umumta’lim maktablari matematikasiga qarash (5-sinf misolida) // “Harbiy akademik litsey o‘quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning milliy aspektlarini yaratish” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalari to‘plami. I qism. – Termiz, 17-aprel, 2026-yil. – В. 278–280.